

УДК 796.06

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7426017>*Каширина С.А.**ORCID: 0000-0003-0717-1892**Ершова М.Ю.**Училище олимпийского резерва №1 (колледж)**г. Екатеринбург, Россия*

**ИНТЕГРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В СИСТЕМУ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРЕДМЕТОВ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА» И «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» НА ПРИМЕРЕ
ГАПОУ СО «УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №1 (КОЛЛЕДЖ)»**

Аннотация. В статье рассмотрены результаты внедрения дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области физической культуры и спорта в систему общего образования через реализацию предметов «Теоретические основы физической культуры и спорта» и «Общую физическую подготовку». Выявлена значимость разработки и реализации данных программ для продолжения обучающимися образовательной траектории в образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности после окончания общего образования.

Ключевые слова: интеграция; предпрофессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта; учебный план; профессиональное образование

*Kashirina S.A.**ORCID: 0000-0003-0717-1892**Ershova M.Yu.**Olympic Reserve School No. 1(college)**Yekaterinburg, Russia*

**INTEGRATION OF ADDITIONAL PRE-PROFESSIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS
IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS INTO THE GENERAL
EDUCATION SYSTEM THROUGH THE IMPLEMENTATION OF THE SUBJECTS
“THEORETICAL FOUNDATIONS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS”
AND “GENERAL PHYSICAL TRAINING” ON THE EXAMPLE
OF GAPOU SO “OLYMPIC RESERVE SCHOOL NO. 1 (COLLEGE)”**

Abstract. The article presents the results of the research on the introduction of additional pre-professional educational programs in the field of physical culture and sports into the general education system through the implementation of the subjects “Theoretical foundations of physical culture and sports” and “General physical training”. The conducted research has shown the importance of developing and implementing these programs for students to continue their educational trajectory in educational organizations of physical culture and sports orientation after graduation from general education.

Keywords: integration; pre-professional educational programs in the field of physical culture and sports; curriculum; vocational education

Важным стратегическим направлением деятельности государственной социально-экономической политики является развитие физической культуры и спорта. 19 ноября 2020 года на заседании Правительства Российской Федерации была одобрена «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Стратегия). Целью Стратегии является формирование приоритетов государственной политики в сфере физической культуры и спорта, основных направлений и механизмов, способствующих созданию условий, обеспечивающих равные возможности гражданам страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, и способствующих повышению конкурентоспособности российского спорта (Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. №3081-р. <https://clck.ru/aiYk4>).

Одним из приоритетных направлений Стратегии по совершенствованию здоровья и благополучия, а также по повышению уровня жизни населения Российской Федерации посредством занятий физической культурой и спортом предусматриваются:

- обеспечение дальнейшего совершенствования учебного предмета (дисциплины) «Физическая культура» в системе общего, среднего профессионального и высшего образования;

- развитие системы повышения квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта, в том числе специалистов физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также совершенствование дополнительных профессиональных программ;

- разработка и совершенствование основных профессиональных образовательных стандартов и программ, направленных на подготовку тренеров и специалистов в сфере физической культуры, также формирование перечня дополнительных профессиональных программ [1].

Однако, несмотря на то, что сфера физической культуры и спорта является приоритетной, наблюдается тенденция сокращения численности тренерского состава на 5% и молодых специалистов в области спорта на 12% за последние два года. Это связано со снижением престижа работы в области физической культуры и спорта для молодежи, а также отсутствием необходимой системы теоретической и методической подготовки спортсменов, которая позволяла бы им в дальнейшем успешно осуществлять тренерскую деятельность.

Одним из вариантов решения проблемы нехватки кадров в области физической культуры и спорта является интеграция в систему общего образования дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта – как элементов профессионального образования [1].

Интеграция – процесс, или действие, имеющий своим результатом целостность; объединение, соединение, восстановление единства (Философская энциклопедия. <https://clck.ru/FMR0x>). В нашем случае – это внедрение учебных предметов «Общая физическая подготовка» и «Теоретические основы физической культуры и спорта» в учебные планы основного общего и среднего общего образования на примере ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)». Процесс интеграции дополнительных

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта можно рассматривать как часть индивидуальной образовательной траектории обучающихся. Благодаря включению профильных учебных предметов в систему общего и среднего образования, обучающиеся в большей степени смогут познакомиться с основами профессии тренера, раскрыть свой творческий потенциал посредством реализации различных видов деятельности.

В ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)» (далее-Училище) реализуются образовательные программы основного общего и среднего общего образования интегрированные с дополнительными предпрофильными программами в области физической культуры и спорта (общее образование – 5-9 классы, среднее общее образование – 10-11 классы); реализуется основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего и среднего общего образования по специальности 49.02.01 Физическая культура (квалификация: Педагог по физической культуре и спорту, форма обучения: очная, срок получения образования по образовательной программе реализуемой на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев, реализуемой на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев).

Образовательные программы основного и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными предпрофильными программами в области физической культуры и спорта реализуются на основании Федерального закона «об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (<https://clck.ru/TMVi4>); Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (<https://clck.ru/32kbLk>); Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 (<https://clck.ru/Z7Aii>).

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего и среднего общего образования по специальности 49.02.01 Физическая культура реализуется на основании Приказа Минобрнауки России от 11.08.2014 №976 (<https://clck.ru/32kbPt>).

На основании Приказа Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. №939 (<https://clck.ru/32eUYc>) командой Училища в 2018 году были разработаны рабочие программы по учебным предметам: «Общая физическая подготовка» и «Теоретические основы физической культуры и спорта».

Основными задачами реализации учебных предметов являются:

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта;
- удовлетворение потребностей в двигательной активности;
- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, реализующие основные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической культуры и спорта;

- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития;
- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки.

Рабочая программа по учебному предмету «Теоретические основы физической культуры и спорта» реализуется с 8 по 11 класс.

В 8-9 классах программа направлена на изучение истории развития физической культуры и спорта в Свердловской области и Училище, истории возникновения и развития Олимпийских игр, Олимпийских игр современности, организации Олимпийского движения. Объем программы составляет 35 часов в год (1 час в неделю). Программа расположена в учебном плане общего образования в разделе: «Часть формируемая участниками образовательных отношений» (<https://clck.ru/32bUeX>).

В 10-11 классах программа направлена на изучение роли физической культуры и спорта в современном обществе, гигиенических основ физической культуры и спорта, основам здорового питания и режима дня, законодательства в области физической культуры и спорта, судейской подготовки. Объем программы составляет 70 часов в год (2 часа в неделю). Программа расположена в учебном плане среднего общего образования в разделе: «Предметы и курсы по выбору» (<https://clck.ru/32bUf5>).

Рабочая программа по учебному предмету «Общая физическая подготовка» реализуется в 5, 6, 7 классах. Программа направлена на изучение комплексов физических упражнений: строевые упражнения, разновидности ходьбы и бега, общеразвивающие упражнения без предметов, упражнения из других видов спорта, подвижные игры и эстафеты; развития основных физических качеств: гибкости, координации, быстроты, выносливости, силы. Программа входит в учебный план ООО и находится в разделе: «Часть формируемая участниками образовательных отношений». В 5 и 6 классах изучаемый объем составляет 35 часов в год (1 час в неделю), в 7 классе составляет 70 часов в год (2 часа в неделю) (<https://clck.ru/32bUfw>).

Основной целью интеграции дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области физической культуры и спорта в систему общего образования является подготовка обучающихся к предстоящей профессиональной деятельности. В соответствии с ФГОС 49.02.01 Физическая культура, будущий учитель физической культуры или педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими и профессиональными компетенциями. Обучающимся изучавшим учебные предметы: «Общая физическая подготовка» и «Теоретические основы физической культуры и спорта» легче адаптироваться в профессиональном мире и овладеть данными компетенциями, так как, содержание рабочих программ выстроено таким образом, что обучающимся на этапе общего образования дается информация о понимании сущности и социальной значимости своей будущей профессии, создаются условия для использования информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности, создаются условия для работы в

коллективе и команде. Можно сказать, что даже на начальном этапе интеграция способствует профессионализации личности обучающихся.

Ежегодно учебным отделом Училища проводится аналитика востребованности выпускников 11-х классов: количество выпускников, поступивших в ВУЗы/СУЗы физкультурно-спортивной направленности (профильные) и количество выпускников, поступивших в непрофильные ВУЗы/СУЗы. Данные приведены в таблице.

Таблица

Анализ востребованности выпускников 11-х классов

№п/п	Год выпуска	Количество выпускников 11 классов	Количество обучающихся поступивших в ВУЗ/СУЗ физкультурно-спортивной направленности	Поступили в непрофильные ВУЗ/СУЗ
1	2018	67	34/51%	33/ 49%
2	2019	43	24/56%	19/44%
3	2020	78	46/58%	32/42%
4	2021	57	30/52%	27/48%
5	2022	64	35/55%	29/45%

Таким образом, можно сделать вывод, что с 2018 года по 2022 год количество обучающихся поступивших в ВУЗ/СУЗ физкультурно-спортивной направленности стабильно составляет более 50% от общего количества выпускников. Результаты анализа данных таблицы показывают, что после введения дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области физической культуры и спорта в систему общего образования, наблюдается тенденция роста количества выпускников 11-х классов, поступающих в профильные учебные заведения, повысился интерес к профессиям в области физической культуры и спорта.

Литература

1. Корнеев В.С., Драгилева И.И., Ребезов И.А. Интеграция образовательных программ и развитие индивидуальных образовательных траекторий // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса 2018. №12. С. 72.

© Каширина С.А., Ершова М.Ю., 2022